

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI MOLIYALASHTIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR

Innovacion Texnologiyalar Universiteti
"Innovacion texnologiyalar va biznes" fakulteti
4-bosqich bakalavriat talabasi
Jaksilikova Umida Kalbay qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada mamlakatimizda bolib otayotgan chora tadbirlar haqida soz etilgan. Davlatimizning hozirgi kunda biznesmenlarga ajratib berayotgan quloyliklar yaratib berilganligi bitiruvchi yoshlarning biznes rejalarini ham chetta qoldirmastan qulay kreditlar berish bizneska qiziqtirish haqida aytilgan.

Kalit sózlar: davlatimiz, kreditlar, biznes, biznes rejalar, bitiruvchi yoshlar.

Аннотация: в данной статье рассказывается о мероприятиях, проводимых в нашей стране. Создание удобств, которые наше государство в настоящее время предоставляет бизнесменам, не оставляя без внимания бизнес-планы выпускников, а также предоставление выгодных кредитов, говорит об интересе к бизнесу.

Ключевые слова: государство, кредиты, бизнес, бизнес-планы, выпускная молодежь.

Abstract: This article discusses the ongoing measures in our country. It was noted that the conveniences provided by our state to businessmen today are being created, and the provision of convenient loans to young graduates, without neglecting their business plans, stimulates their interest in business.

Keywords: our state, loans, business, business plans, graduating youth.

KIRISH

Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik har qanday mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonda kichik va o'rta biznes 2023 yil yakuni bo'yicha YAIMning 55 foizi atrofida, bandlik darajasining 75 foizidan ortig'i, sanoat ishlab chiqarishining taxminan 45 foizini tashkil etgan.

Moliyalashtirish mexanizmlarining samarali ishlashi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bois, mavjud moliyalashtirish vositalarini tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash va takomillashtirish yo'llarini izlab topish dolzarb vazifa hisoblanadi.[1]

Tadqiqot maqsadi shundan iboratki, davlatimizdagi kichik va orta bizneslarni rivojlantirish va ish orinlarini kópaytirish moliyalashtirish mexanizmlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot doirasida bank kreditlari, davlat dasturlari qamrab olingan.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Davlatimizda kichik va orta bizneslarni rivojlantirishga muhtaram prezidentimizning parmon va qarorlari turtki boladi. Shular qatorida 2025-yil 19-mart kuni qabul qilingan farmonni aytish mumkin. Unga kóra Ózbekistonning YaIM ulushini 55% ga, sanoatda 34% ga, eksportni 34% ga va bandlikni 75% ga oshirish chora tadbirlari haqida aytib ketilgan. [2]

Qol ostida kamida 500 -600 nafar ishechisi bor kichik va orta biznes subyektlarini kattalashtirib yirik bizneslarni kópaytirib soliq yukini kamaytish davlatimizning soliq tólovchilarini yanada oshirish uchun kóplap e'tibor qaratilgan.

Hozirgi kunda davlatimizda bakalavr bitiruvchilariga ham biznes rejalarini qollab-quvvatlash, yordam berish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratib bermoqda. Masalan 10 mln gacha bólgan kreditlar garovsiz, kafillarsiz 21% dan ajratish , 50 mln gacha bólgan kreditlarni garovsiz, kafillarsiz 18% dan

ajratish, bunnan tashqari katta mablag'larni ham 18% dan garov evaziga yoki kafillar evaziga chiqazib berish kórsatilgan.

Hozirgi kunda mikromoliyalashtirish tashkilotlari va kredit uyushmalari kichik biznesni moliyalashtirishda muhim ról oynamoqda.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlashning yana bir muhim mexanizmi - bu soliq imtiyozlari va preferensiyalardir. Kichik biznes subyektlari uchun soddalashtirilgan soliq rejimi joriy etilgan, ayrim tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun soliq ta'tillari belgilangan. Ushbu imtiyozlar korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga va o'z mablag'larini ko'paytirishga yordam bermoqda.

Moliyalashtirish mexanizmlari ma'lum darajada samarali ishlayatgan bólsada, hali ham takomillashtirish talab qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytqanda, kichik biznesni moliyalashtirish sezilarli darajada kózga kóringan bólgani bilan uni yanada takomillashtirib, rivojlantirish kerak. Umuman olganda davlatimizdagi barcha kichik bizneslarning kamchiliklarini órganib ularga javob topish jahon miqyosidagi eksport qilish darajasiga chiqqan tayyor ónimlarni chiqarishgacha olib borilish lazim.

Ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirish tizimining samaradorligini oshirishga, natijada esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ÁDABIYOTLAR:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2023). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik statistikasi. Toshkent.
- 2.Rahimova, M. (2023). O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirish: muammolar va yechimlar. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 15(2), 45-52.